

Svetlana Cebotari*

TENDINȚE GEOPOLITICE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

CZU: 911.3:32(4-11):355.4(470:477)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12723120>

Abstract

The Black Sea region in the context of the actual geopolitic evolutions The Black Sea region over the centuries played an important geostrategic role in the relations between the great powers. Currently, at the confluence of two Versailles culture and religions, the Christian and Islamic and many nations, the Black Sea is a space of both convergence and collision of the interests of the riparian countries, but also of the various international actors. This article outlines the main interests of the great powers.

The objective of this article is to highlight the main geopolitical trends taking place in the Black Sea basin, trends that are conditioned by the emergence of the war in Ukraine,

Keywords: *Black Sea basin, Russia, US, EU, NATO*

Introducere

De-a lungul secolelor, din punct de vedere geopolitic, geoeconomic și geostrategic, importanța Mării Negre s-a bazat în principal pe rolul pe care regiunea l-a avut la intersecția dintre fostele puteri și imperii (elen, roman, bizantin, otoman, rus). Ea a fost simultan o punte de legătură și o frontieră, o zonă-tampon și de tranzit între Vest și Est, între Sud și Nord. În plus, Marea Neagră a reprezentat și continuă să reprezinte un punct de legătură pentru circuitele comerciale și regiunile bogate în resurse energetice (*Frunzeti E*) Bazinul Mării Negre este spațiul acvatic care deține o suprafață de 413 000 km², cu o lungime de 1.150 km de la Vest spre Est și de 600 km de la Nord la Sud (*Maior G.C., Konopliov S, 2011*). De asemenea, regiunea Mării Negre cuprinde o diversitate de identități culturale, lingvistice, etnice și religioase. Heterogenitatea este, de asemenea, îndeplinită în ceea ce privește structura, dimensiunea și orientarea economică a țărilor din regiunea Mării Negre. Înconjurată de Europa, Caucaz, regiunea Anatolia, bazinul Mării Negre este conectat la Marea Egee și Marea Mediterană la sud prin Strâmtoarea Bosfor și Marea Marmara (*Țăranu M, 2011*). Marea Neagră ca regiune a fost disputată prin prisma vocației sale duale de pod sau frontieră. Dimensiunea Mării Negre și creșterea capacităților de proiecție a forțelor, la care se adaugă faptul că este o mare putere internă, cu o cale unică de ieșire spre oceanul planetar și cea controlată de un singur stat, Turcia (*Riga Summit Reader's Guide*).

* Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Departamentul Relații Internaționale Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. E-mail-svetlana.cebotari11@gmail.com

Aflându-se la confluența a două culturi și religii universale, cea europeană creștină și cea islamică, și a mai multor familii de popoare, Marea Neagră este un spațiu atât de convergență cât și de coliziune a intereselor țărilor riverane, dar și a diverșilor actori internaționali. Evoluția geopolitică și de securitate în zona Mării Negre, poziția geografică a regiunii, riscurile și amenințările existente la adresa stabilității în zonă, elementele ce țin de cooperarea politică, economic și militară sunt aspecte care atrag tot mai mult interesul comunității internaționale, a organizațiilor europene și euroatlantice, generează o abordare mai atentă a problematicii zonei. În contextual noilor realități geopolitice și geostrategice euroatlantice, ca urmare a extinderii NATO și a Uniunii Europene, a conferit bazinului Mării Negre caracteristicile unui spațiu de importanță geostrategică (*Frunzeti T., Zodian V. 2009*).

Este o zonă de intersecție a direcțiilor strategice și traseelor ce asigură legăturile dintre Occident și Orient, de competiție, de cooperare între importanți actori internaționali, între diferite sintagme economico-sociale și sisteme de valori antagoniste. După anul 2004 Marea Neagră s-a definit ca limita estică a UE și NATO, demarcație situată în proximitatea CSI și a statelor membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Regiunea analizată are și o valoare economică deosebită prin prezența resurselor energetice și de materii prime terestre și maritime, capacități locale industriale moderne sau în curs de modernizare, numărul și gradul de educație ale populației, amploarea schimburilor comerciale regionale și transregionale, etc. (*Frunzeti E.D :492*).

Datorită poziției sale geografice, a potențialului economic și a tensiunii crescânde ruso-ucrainene, Marea Neagră are o importanță geopolitică ridicată. De acest bazin se leagă numeroase aspecte de securitate: nu numai din punct de vedere militar (în urma anexării Crimeei de către Rusia), ci și din punct de vedere energetic și economic. Federația Rusă este, așadar, unul dintre principalii jucători de care depinde dinamica de securitate a întregii regiuni, transformând Marea Neagră într-unul dintre scenariile de confruntare cu Occidentul (*Minora C.L.*).

De asemenea, Bazinul Mării Negre este o zonă dens populată, cu resurse naturale importante, conectată cu Marea Mediterană prin strâmtorile Bosfor și Dardanele și care are legături directe cu linii importante de comunicație, prin intermediul fluviilor (Dunărea, Volga, Don) și prin coridoarele pe uscat ce unesc de la est la vest Europa Centrală de Caucaz și Asia Centrală, iar de la nord la sud zona baltică de Europa de Sud-Est și Marea Mediterană. Aceste rute au fost folosite în extenso, atât pentru campanii militare, cât și pentru schimburi comerciale încă de la stabilirea primele colonii grecești de-a lungul țărmurilor. Singura perioadă în care Marea Neagră a reprezentat un "lac înghețat", iar canalele de comunicație au fost întrerupte, a fost în timpul diviziunii de 50 de ani a războiului rece, când granița dintre cele două blocuri trecea practic prin centrul acestei regiuni (*Cebotari Sv., Plop S, 2019*). Merită atenție în acest context și axa energetic geopolitică care unește spațiul

caspic, Marea Neagră și Marea Mediterană. Oleoductele și gazoductele sunt căile de legătură a acestor spații. Regiunea Mării Negre stricto sensu, include apele teritoriale și litoralul României, Bulgariei, Georgiei, Federației Ruse, Turciei, Ucrainei, și, respectiv, Republica Moldova (*Frunzeti T.,2016: 5-11*).

În jurul Mării Negre sunt trei state membre ale NATO și două state membre ale UE. O serie de transformări politice a generat avansul spre regimuri democratice în alte sttate din regiune. Spațiul bazinului Mării Negre continuă să fie în transformare (*Oğan S. p.42*). Regiunea Mării Negre este regiunea care cuprinde Caucazul de Sud, Rusia, Turcia, Ucraina și unele dintre statele membre ale Uniunii Europene (și, prin urmare, Uniunea) (*Triantaphyllou, 2009:225-241, .225-241*).

Bazinul Mării Neagre în contextul răboiului din Ucraina

Pentru o mai bună comprehensiune a tendințelor geopolitice care sunt în proces de desfășurare în bazinul Mării Negre, procese condiționate de invazia Ucrainei de către Federația Rusă, apare necesitatea de a reliefa principalele aspecte de manifestare a acestora. Timp de secole, Marea Neagră a fost scena confruntărilor și rivalităților dintre cele două puteri Rusia și Turcia. Între secolele al XV-lea și al XVIII-lea, țărmurile sale au făcut parte din Imperiul Otoman și Imperiul Rus care și-a forjat expansiunea în detrimentul Imperiului Otoman. Din 1568 până la începutul Primului Război Mondial, cele douăsprezece războaie ruso-turce au marcat relațiile dintre aceste imperii, împrejurare care face parte din memoria colectivă a ambelor popoare. Rușii au dobândit dreptul de a construi două porturi în apele Mării Negre după războiul ruso-turc din 1768-1774, dar abia în 1783 trupele Ecaterinei cea Mare au reușit să ocupe definitiv Hanatul Crimeei, ocupând unul din canalele Mării Negre, Șahin Giray. Prin aceasta, Rusia și-a asigurat accesul la mările calde, un imperativ strategic pentru o Rusie care, atât astăzi, cât și în trecut, a tins să joace un rol de mare putere în contextul internațional. Evenimente mai recente, precum ocupațiile rusești din Abhazia și Osetia de Sud (2008) și anexarea Crimeei (2014), ne denotă faptul că importanța strategică a Mării Negre a crescut (*Tapia*).

De asemenea, ocuparea peninsulei Crimeia de către Rusia în 2014 au fracturat situația geopolitică a bazinului Mării Negre. Transformările paradigmei geopolitice și strategice conduc la o polarizare mai mare în regiunea Mării Negre (*Pétiniaud L.*).

Pentru a determina specificul tendințelor actuale din bazinul Mării Negre este important de a face o cartografiere a țărilor riverane la acest spațiu acvatic: Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria, România și Ucraina. Federația Rusă. Deși a fost un actor mult mai activ decât Turcia, UE sau NATO în regiune (până invazia Ucrainei din data de 24 februarie 2022) și a deținut pârghii de putere: gazoducte și politici comerciale, actualmente Federația Rusă, conform opiniei multor experți a devenit un stat în delin, stat cu care „nimeni nu va da mâna” pe arena internațională. În contextul războiului din Ucraina, cât și în condițiile în care Alianța Nord Atlantică și-a consolidat

capacitatea de apărare în scopul asigurării securității din zonă, actuala Rusie a devenit un actor care și-a diminuat imaginea de putere nu internațională, dar și din imaginea de putere regională.

Bulgaria și România sunt membre ale Uniunii Europene (UE) și NATO, organizații aflate în conflict deschis cu Federația Rusă, stat care tinde să rămână puterea dominantă în Marea Neagră și care își proiectează puterea către Caucaz, Orientul Mijlociu și Europa de Est. Ucraina și Georgia se află între aspirațiile lor de a se integra în spațiul european și de a ieși din orbita de influență a Rusiei. Între timp, Turcia, a doua putere militară din regiune, încearcă să mențină un echilibru dificil între ambii poli.

Emergența războiului din Ucraina a condiționat angajamentul NATO față de flancul estic, concretizându-se prin desfășurarea forțelor multinaționale în două mari grupuri: cele care sunt grupate în jurul așa-numitei „Prezență în avans sporită” și cele care fac acest lucru sub conceptul de prezență avansată „adaptată”. În esență, prima grupare se desfășoară în Polonia, Lituania, Letonia și Estonia și este formată din 4 grupuri tactice („Grupuri de luptă”, BG) sub comanda Cartierului General (CG) al „Corpului Multinațional Nord-Est”, cu sediul la Szczecin (Polonia). În Marea Neagră, pașii făcuți de Alianță au fost mult mai restrânși și, sub numele de prezență avansată adaptată, desfășurarea forțelor NATO este mult mai modestă. Componenta terestră este integrată sub comanda unui Cartier General al Brigăzii Române, oficial „multinaționalizat” din 2018, dar care integrează doar unități românești. De fapt, NATO a consolidat activitățile de cooperare, exercițiile și activitățile pe care le-am putea defini drept demonstrații de forță, dar prezența fizică a trupelor este foarte limitată. Exercițiile și activitățile sunt coordonate de HQ-ul Diviziei Multinaționale Sud-Est, cu sediul la București, dependent pentru aceste sarcini de Joint CG (Joint Force Command, JFC) cu sediul la Napoli (Italia).

De-a lungul întregului flanc estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, prezența „adaptată” sau (extinsă și adaptată) este completată de:

- misiuni de poliție aeriană, pentru a consolida supravegherea spațiului aerian al Alianței din Estonia, Letonia, Lituania și România;
- Apărare antirachetă, cu unități dislocate în Polonia, România și Turcia;
- Misiunea „Active Fence”, pentru a întări Turcia împotriva atacurilor cu rachete din Siria;
- Forțele navale permanente ale NATO: Grupul maritim permanent al NATO (SNMG) și Grupul permanent NATO de contramăsuri pentru mine (SNMCG), care mențin o prezență sporadică și limitată în apele Mării Negre;
- Unități de Integrare a Forțelor (NATO Force Integration Units), nuclee mici a căror misiune este de a organiza și facilita desfășurarea forțelor militare din țările NATO care se vor desfășura pentru a întări flancul estic în caz de criză. Dar ceea ce pentru aliați constituie o expansiune care urmărește doar

stabilizarea fostei sfere de influență sovietice, este perceput de Rusia ca o încercare de a exercita presiuni militare la granița sa. Dacă în 1990 trupele NATO se aflau la 2.000 km de Moscova, astăzi acestea se află la doar 200 km de Sankt Petersburg, dovadă fără echivoc că „importanța forței militare ca instrument de realizare a obiectivelor geopolitice este în creștere”(Tapia).

Pentru a contracara superioritatea aeriană și navală a aliaților, Rusia a desfășurat o serie de sisteme de arme de-a lungul graniței sale cu NATO cu intenția de a îngreuna accesul forțelor inamice pe teritoriul său, sub forma unor bule defensive pe care acestea se suprapun. Analistii occidentali au numit-o Doctrina Anti-Acces și Refuzarea zonei (Anti Access / Area Denial A2/AD) și de la anexarea sa în 2014, Rusia a făcut din peninsula Crimeea un punct esențial în schema sa defensivă. Denumirea drept „doctrină” a utilizării sistemelor A2/AD poate fi, totuși, oarecum exagerată, întrucât sistemele prezintă o serie de limitări tehnice care le reduc considerabil intervalele efective, ceea ce ar împiedica formarea acestor presupuse „bule inaccesibile”. Rusia a menținut prezența sa militară în Crimeea înainte de 2014, deoarece datorită acordurilor bilaterale semnate în 1997 de la Harikov, Federația Rusă și-a menținut flota Mării Negre la baza navală de la Sevastopol, a cărei utilizare fusese garantată până în anul 2042. Prezența Federației Ruse în bazinul Mării Negre a crescut considerabil după ocuparea Crimeei. În 2018, anumite estimări plasau în jur de 32.000 de militari prezenți în Crimeea, cu intenția de a-i crește la 43.000 în 2025.

Majoritatea forțelor terestre sunt integrate în Corpul 22 al Armatei, cu cartierul general la Simferopol, dependent de Flota Mării Negre. Printre capacitățile A2/AD desfășurate în Crimeea, sistemul antinavă terestru Bastion-P (denumirea NATO SS-C-5 «Stooge»), sistemul de apărare aeriană S-400 «Triumph», protejat de sistemul anti-navă, sistemul de aeronave S-300 «Pantsyr» și există speculații cu privire la posibilitatea de a fi desfășurat sistemul de rachete balistice cu rază scurtă Iskander (denumirea NATO SS-26 «Stone»), cu care ar putea lovi ținte pe aproape toată suprafața Mării Negre (*ibidem*).

În plus, Rusia mai dispune de bombardiere strategice Tu-22M3 și sisteme de război electronic, printre care se remarcă sistemul Murmansk-BN, capabil să interfereze cu comunicațiile de înaltă frecvență prin satelit pe o rază de 5.000 km și, potrivit unor surse, chiar și cu avioane de luptă ultramoderne F-35 generația a 5-a. Mai multe dintre sistemele menționate mai sus au capacitatea de a transporta arme nucleare, dar nu există dovezi că acestea au fost stocate în Crimeea (Tapia).

Flota maritimă sovietică din regiunea de frontieră cu Ucraina a suferit, de asemenea, consolidarea capacităților sale militare. Districtul Militar de Sud, responsabil de operațiunile din Ucraina, și-a mărit trupele cu un Cartier General de Armată nou creat, al 8-lea, cu sediul în vecinătatea Rostov-pe-Don, care se adaugă celor două Cartiere Generale de la acel nivel deja existente anterior. : al 49-lea (Stavropol) și al 58-lea (Vladikavkaz), acesta din urmă responsabil pentru toate

operațiunile din Caucaz. Aceste trei Cartiere Generale ale armatei ruse exercită comanda asupra unui total de trei Brigăzi de Forțe Speciale, o Divizie blindată, una mecanizată și până la opt Brigăzi blindate sau mecanizate. Dintre acestea din urmă, unul este desfășurat în Osetia de Sud, altul în Abhazia și altul în Armenia. La aceste forțe terestre se adaugă un grup operațional în Transnistria, de circa 1.500 de militari, și un altul dislocat ca forță de menținere a păcii în Nagorno-Karabah, de circa 2.000 militari. Schema se completează cu Flota Mării Negre, un Cartier General la nivel de Armată dependent de Districtul Militar de Sud și are platforme echipate cu sistem de rachete 3M14 Kalibr (desemnare NATO: SS-N-30A „Sagaris”), care pot lovi ținte terestre cu o rază de acțiune de până la 2.500 km. Această desfășurare este departe de a fi statică și se adaptează constant în funcție de evoluția situației.

În aprilie 2021, din cauza escaladării tensiunilor dintre separatiștii din Donbas și Forțele Armate ucrainene, Rusia a adunat o forță impresionantă lângă graniță în câteva zile cu unități din districtele militare de Sud, Vest și Central, o mișcare care a ridicat speculații despre o invazie iminentă a teritoriului ucrainean. Concomitent, Rusia a decis să-și închidă apele teritoriale până la sfârșitul lunii octombrie, inclusiv strâmtoarea Kerci și, prin urmare, accesul la Marea Azov, la navele militare și de stat din orice altă țară, gest criticat de autoritățile ucrainene, care au văzut blocat accesul marinei sale în porturile ucrainene de pe Marea Azov (*Tapia*).

Mai mult, în timpul crizei, Rusia și-a întărit flota Mării Negre cu 15 nave de război din flotila Mării Caspice care s-au mutat în zonă prin canalul Volga-Don. În cele din urmă, Rusia și-a retras forțele la sfârșitul lunii aprilie și temerile de intervenție rusă au fost înlăturate. În noiembrie 2021, NATO și, în special, SUA au avertizat asupra concentrării forțelor ruse la graniță, ceea ce a indicat o ofensivă iminentă împotriva Ucrainei. În acest context nu a lipsit sprijinul din partea Secretarului General al NATO și SUA.

Aceste acuzații au fost negate de către Rusia, care nu a ratat ocazia de a-și exprima îngrijorarea față de extinderea constantă a prezenței NATO spre est și de creșterea activității sale militare în Marea Neagră, cerând garanții privind limitarea în viitor a extinderii. Președintele Putin s-a referit în mod expres la posibila instalare în Ucraina a lansatoare MK41 precum cele dislocate în România și Polonia, capabile să lanseze, printre altele, rachete „Tomahawk” împotriva țintelor terestre cu o rază de acțiune mai mare de 1.500 km. De asemenea, în cadrul Alianței, unele țări sunt înclinate să adopte poziții puternice în această dispută, dar este și adevărat că unele state nu împărtășesc această viziune. Incidentul fregatei britanice Defender în iunie 2021, incident pe care Rusia îl vede ca pe o provocare. Toate aceste circumstanțe au transformat Marea Neagră într-un scenariu de confruntare între puterile globale în care puterile regionale s-au poziționat în funcție de propriile interese. Deși, a priori, am putea stabili două blocuri mari opuse unul altuia, realitatea este ceva mai complexă:

Turcia este un partener esențial în schema de securitate aliată, cu o capacitate navală considerabilă și, mai ales, ca depozitar al Convenției de la Montreaux care îi conferă cheia accesului la Marea Neagră. Dar nevoia de a menține o relație pragmatică cu Federația Rusă, o obligă să ducă o politică externă care nu este întotdeauna aliniată cu strategia de izolare a SUA. Toate încercările de extindere a pătrunderii militare aliate în aceste ape s-au întâlnit cu opoziția Turciei, care este în favoarea menținerii acestor ape la un nivel minim posibil de militarizare.

Rusia ar putea fi mulțumită de situația actuală și același lucru s-ar putea spune despre NATO, dar acest lucru nu trebuie neapărat să se potrivească cu realitățile reînnoitei competiții mari puteri care caracterizează geopolitica în acest moment. Problema este că menținerea situației necesită o implicare tot mai mare a puterii militare, cu creșterea în consecință a probabilității unor incidente neintenționate sau greșeli de calcul cu consecințe grave. În Marea Neagră asistăm la un nou tip de război, rece pentru moment, în care noi dileme de securitate pot altera echilibrul instabil de forțe atins (*Tapia*).

Pentru Rusia, una dintre mizele invaziei Ucrainei din 24 februarie este controlul Mării Negre, care oferă acces la Marea Mediterană și apoi la oceanul mondial. Această mare strategică, mărginită de puteri rivale timp de secole, a fost mult timp scena unor lupte teritoriale. Anexarea Crimeei în 2014 este pasul decisiv. Prin ocuparea peninsulei, Moscova și-a asigurat controlul celor mai bune porturi ale sale, o prezență militară masivă în baza Sebastopolului dar, mai ales, cea mai lungă coastă de la Marea Neagră. Dacă, la destrămarea URSS, Rusia avea doar 400 de kilometri de coastă, aproape că își triplează țărmurile cu controlul Abhaziei georgiene și ocuparea peninsulei Crimeia. Controlul spațiului Mării Negre este atunci „perceptat ca o condiție importantă pentru realizarea proiectului rus de a-și consolida noua influență în Orientul Mijlociu, dar și de a-și menține stăpânirea politică și geopolitică asupra spațiului post-sovietic (*Fontaine M*).

Ocuparea peninsulei Crimeia în 2014 și perspectiva controlului, deși total ilegal conform dreptului internațional asupra coastelor și apelor ucrainene impus în 2022, fac ca Federația Rusă să tindă la impunerea influenței asupra zonei maritime a Mării Azov, inclusiv și pe o distanță de aproximativ 400 de kilometri suplimentari de linie de la linia maritimă a Turciei, celălalt jucător important din zonă. Abhazia, o regiune a Georgiei pe care Rusia a recunoscut-o ca independentă din 2008 și a cărei coastă corespunde mai mult de jumătate din coasta Georgiei. Ia fel rămâne o problemă prezentă în bazinul Mării Negre. Din acest punct de vedere geostrategic, războiul din Ucraina nu trece fără a reaprinde unele preocupări de frontieră și în direcția spațiului caucazian.

În contextul analizei tendințelor geopolitice din bazinul Mării Negre, merită atenție este prezența zăcămintelor de gaze naturale în nordul Mării Negre, situate sub platoul continental ucrainean, la est de Crimeea. Controlul direct sau indirect al

coastelor sudice ale Ucrainei ar tinde, prin urmare, să asigure controlul Federației Ruse asupra acestor resurse, care sunt la fel de strategice, pe atât de sensibile din punct de vedere economic. Limitarea accesului Ucrainei la mare de către Rusia ar fi, de asemenea, o modalitate de a o priva atât de o sursele de aprovizionare cu energie, de venituri financiare, cât și de posibilitatea de a oferi altor state o alternativă parțială la gazul rusesc.

Câteva axe maritime majore leagă strâmtoarele turcești în principal la Odessa și Novorossiisk, precum și la strâmtoarea Kerchi, dând acces la Marea Azov. În toate cazurile, acestea sunt nu doar axe comerciale, dar și puncte de sprijin pentru baze navale importante. De remarcat, că construcția de către Rusia a podului care străbate strâmtoarea Kerchi a jucat, de la inaugurarea sa în 2018, o funcție de blocare politică și economică a Ucrainei. Astfel navele al căror pescaj depășește 33 de metri nu pot trece pe sub puntea podului. Acest fapt, ca rezultat este un obstacol pentru accesul vaselor mari de cereale în estul Ucrainei, precum și pentru exportul producției de oțel din regiunea Mariupol. Din actualul război Rusia urmărește, printre altele, să conecteze teritoriile din sudul Ucrainei, Crimeea și Donbasul, ceea ce i-ar redeschide un segment de transport multimodal. În plus, cucerirea sudului Ucrainei ar putea, de asemenea, să ofere Rusiei un control semnificativ asupra mass-media pentru traficul de internet către și dinspre Ucraina, care trece prin Sistemul de cabluri cu fibră optică a Mării Negre (BSFOCS). Avantajul politic și economic așteptat nu poate fi trecut cu vederea.

Situația Mării Negre este influențată și de condițiile accesului spre Sud prin strâmtoarele Bosfor și Dardanele. Ambele mărginite de Turcia, sunt supuse unui regim internațional determinat de Convenția de la Montreux din 1936. În contextul războiului din Ucraina, Turcia a făcut apel la prevederile Convenției la data 28 februarie 2022, luând decizia de a închide strâmtoarele navelor militare dacă acestea nu navighează la vedere pentru a ajunge în portul lor de origine. Măsura este generală, deoarece se aplică navelor aparținând atât statelor de coastă ale Mării Negre, cât și altor state. În contextul actual, aceasta este o măsură prudentă din partea Turciei. Se pare însă că Rusia anticipase oarecum decizia traversând strâmtoarii cu 6 nave de debarcare și un submarin în prima jumătate a lunii februarie. Văzută de Rusia atât ca un spațiu pentru protecția frontierei maritime de sud, ca un acces la mările calde și ca o posibilă cheie a izolării Ucrainei, Marea Neagră și-a păstrat astăzi statutul strategic deținut încă din „antichitate”. Situația strâmtoarelor Bosfor și Dardanele nu trebuie neglijată în războiul din Ucraina, precum și în viitoarele negocieri de pace, și chiar în structurarea relațiilor internaționale în regiune după conflict (*Beaulieu L. H.*).

Prin închiderea strâmtoarelor Bosfor și Dardanele pentru navele militare, Turcia a intenționat să limiteze dimensiunea maritimă a conflictului pentru a păstra stabilitatea în bazinul Mării Negre, dar și pentru a-și asigura propriile interese. În acest fel, Turcia și-a asumat o poziție ambivalentă în aplicarea a două prevederi diferite ale Convenției. Pe de o parte, articolul 19.1 conform căruia „în timp de

război”, nefiind beligerante, navele militare sub orice pavilion se bucură de libertate deplină de tranzit, cu excepția cazului în care aparțin unor puteri străine beligerante (cum ar fi Rusia și Ucraina); pe de altă parte, articolul 21.1 care îi conferă puterea discreționară de a nu lăsa nicio unitate militară să intre în Marea Neagră, dacă „se consideră amenințată de un pericol iminent de război”. În acest caz merită atenție poziția Turciei. Rusiei i s-a cerut să nu permită navelor a căror trecere era deja autorizată să tranziteze și un mesaj similar a fost transmis comunității internaționale. Marina rusă a adus înapoi – așa cum era prevăzut de la Montreux – unitățile care fuseseră anterior amplasate în bazin, în timp ce nicio navă SUA sau NATO nu a tranzitat strâmtoarele (*Caffio F.*).

Astfel, reeșind din situația creată, Turcia a beneficiat în primă instanță de închiderea Mării Negre, evitând o extindere a conflictului naval în fața coastelor sale. Odată cu închiderea Mării Negre, Turcia a reușit să-și consolideze rolul de garant al stabilității bazinului. „Pactul de cereale” dintre Rusia și Ucraina a funcționat foarte bine și datorită implicării Turciei alături de Organizația Națiunilor Unite. Rusia s-a alăturat fără ezitare restricțiilor navale, fidelă axiomei că, pentru propria sa securitate, strâmtoarele trebuie să fie controlate de Turcia (*ibidem*). Războiul Rusiei împotriva Ucrainei și încercarea acesteia de a o întrerupe complet de porturile și posibilitățile sale de tranzit în Marea Neagră fac ca UE și NATO, ca partener esențial de securitate al Europei, să joace un rol important în bazinul Mării Negre.

Concluzii

Supunând analizei situația din bazinul Mării Negre, condiționată de războiul din Ucraina putem evidenția următoarele aspecte: Rusia urmărește două abordări cheie care se aplică spațiului post-sovietic și, prin extensie, regiunii Mării Negre: negarea și constrângerea. În primul rând, statelor post-sovietice li se interzice accesul la instituțiile occidentale, în special la NATO și UE. În al doilea rând, statele din regiune trebuie să fie forțate să accepte dominația Rusiei. Ucraina nu mai acceptă să facă parte dintr-o zonă de influență a Rusiei, iar Occidentul o susține cu arme și sancțiuni pentru a împiedica Rusia să subjuge și să încorporeze Ucraina prin forță brută. Cu toate acestea, războiul împotriva Ucrainei a slăbit Rusia. Moscova și-a retras unele dintre cele mai profesioniste trupe ale sale din Abhazia, Osetia de Sud și „acționarii păcii” din Nagorno-Karabakh și le-a înlocuit cu recruți. În contextul noilor circumstanțe bazinul Mării Negre s-a transformat într-un scenariu de confruntare între puterile globale în care puterile regionale s-au poziționat în funcție de propriile interese.

În contextul tendințelor din bazinul Mării Negre merită atenție și rolul Turciei care, deși nu a susținut sancțiunile occidentale împotriva Rusiei (*Meister S*), devine un actor important în bazinul Mării Negre. Interzicând accesul navelor militare în strâmtoarele Bosfor și Dardanele, Turcia a contribuit la diminuarea escaladării conflictului militar în regiune.

BIBLIOGRAFIE

Beaulieu L. H. *La mer Noire, un autre enjeu de la guerre d'Ukraine* .
<https://trends.levif.be/a-la-une/politique-economique/la-mer-noire-un-autre-enjeu-de-la-guerre-dukraine/>

Caffio F. *Il Mar Nero dimenticato nel conflitto*.
<https://www.affarinternazionali.it/guerra-ucraina-il-mar-nero-dimenticato/>

Cebotari Sv., Plop S. *Bazinul Mării Nîn contextul evoluțiilor geopolitice actuale*.
Moldoscopie. Nr. 3 (86), 2019. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19-36.pdf

Maior G.C., Konopliov S. *Cunoaștere strategică în zona extinsă a Mării Negre*.
București, 2011.

Meister S. *Geopolitical Shifts in the Black Sea Region*. <https://ip-quarterly.com/en/geopolitical-shifts-black-sea-region>

Minora C. *L" influenza russa nello scacchiere geopolitico del Mar Negro*.
<https://www.geopolitica.info/influenza-russa-mar-nero/>

Oğan S. *The Black Sea: new arena for global competition* p.42.
<http://turkishpolicy.com/article/517/the-black-sea-new-arena-for-global-competition-summer-2006>

Pétiniaud L. *Du « lac russe » au « lac OTAN » ? Enjeux géostratégiques en mer Noire post-Crimée*. <https://www.cairn.info/revue-herodote-2017-3-page-217.htm>

Riga Summit Reader's Guide. <https://www.nato.int/docu/rdr-gde-riga/rdr-gde-riga-e.pdf>

Fontaine M. *Pourquoi la mer Noire est-elle si stratégique ?*
<https://www.geo.fr/geopolitique/pourquoi-la-mer-noire-est-elle-si-strategique-211217>

Frunzeti E.D. *Politici și interese energetic în spațiul Mării Caspice, la*
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/is18.pdf.

Frunzeti T., Zodian V. *Lumea 2009. Enciclopedie politică și militară (Studii strategice și de securitate)*, Ed. CTEa, București, 2009, 1102 p.

Frunzeti T. *Securitate în regiunea Mării Negre*. Revista de Științe Militare Editată de Secția de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din România Nr.2 (43) Anul XVI, 2016, p.5-11. <http://aos.ro/wp-content/anale/R-S-M-Vol-16-Nr2Full.pdf>

Tapia F. S. *Tensiones geopolíticas en el mar Negro*.
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/panoramas/PGC2021/Cap_4_mar_Negro.pdf

Țăranu M. *Geopolitica. Concepte și teorii socialpolitice*. - Iași: Instiutul European, 2011.

Triantaphyllou D. *The 'security paradoxes' of the Black Sea region*. Southeast European and Black Sea Studies Vol.9, No.3, September 2009, pp.225-241, p.225-241